

TO'LIQSIZ FE'LLAR.

Narbayeva Xosiyat Adilbek qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika
instituti Turkiy tillar fakulteti O'zga tilli guruhlarda o'zbek
tili ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11119725>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 26-aprel 2024 yil

Ma'qullandi: 29-aprel 2024 yil

Nashr qilindi: 6-may 2024 yil

KEY WORDS

Fe'l, fe'l zamonlari, to'liqsiz fe'llar, hozirgi zamon fe'llari, kelasi zamon fe'llari, o'tgan zamon fe'llari, "Barcha omillarni hisobga ol" (BAHO) metodi, "Baliq skeleti" grafik organayzeri

ABSTRACT

Maqola orqali fe'l so'z turkumi, fe'l zamonlari hamda to'liqsiz fe'llar haqida ma'lumotlarga ega bo'lasiz, shu bilan birgalikda olimlarning bu mavzular bo'yicha olib borgan tadqiqotlari natijasidagi fikrlari bilan tanishasiz.

O'zbek tili morfologiyasi uchta guruhga ajratiladi, Bular mustaqil so'z turkumlari, yordamchi so'z turkumlari va alohida olingan so'zlar. Mustaqil so'z turkumlariga ot, sifat, son, olmosh, ravish va fe'l kirsa, yordamchi so'z turkumlariga esa bog'lovchi, yuklama va ko'makchi kiradi. Alohida olingan so'zlar esa undov, taqlid, modal so'zlar hisoblanadi. O'zbek tili grammatikasidagi eng yirik mavzularidan biri fe'l hisoblandi. Fe'l harakat va holatni anglatuvchi so'z turkumi. ¹Fe'l- ish- harakat va holatni jarayon sifatida ifodalash. Holat ifodalash boshqa so'z turkumiga ham xos. Biroq fe'lda u bir tusdan boshqasiga o'tish tarzida. Masalan: *Daraxtlat yam-yashil* gapida sifat-kesim turg'un holatni ifodalamoqda. *Daraxtlar ko'kardi* gapida esa holat jarayon sifatida, bir tusdan ikkinchisiga o'tish tarzida yuz bermoqda.

Fe'l zamonlari uchta bo'lib, bular hozirgi zamon, o'tgan zamon va kelasi zamon hisoblanadi. Hozirgi zamon ish-harakatning gap aytilayotgan vaqtda yuz berganini bildirsa, o'tgan zamon gap aytilayotgan vaqtdan oldin yuz berganini bildiradi voqea, hodisaning. Kelasi zamon fe'li esa voqea, hodisaning gap aytilayotgan vaqtdan keyin yuz berishini anglatadi. Hozirgi zamon fe'li - yap, -yapti, -moqda morfemalari yordamida yasaladi. Masalan: *Men bugun yaxshi kayfiyat bilan o'qishga boryapman. Qarang, oyi, akam kelyapti.* ²Bu zamon ma'nosi:

[-yap];

[-yotib];

[-yotir];

¹ R. Sayfullayeva, B. Mengliyev, G. Boqiyeva, M. Qurbonova, Z. Yunusova, M. Abdusalova Hozirgi o'zbek adabiy tili Toshkent – 2009.

² R. Sayfullayeva, B. Mengliyev, G. Boqiyeva, M. Qurbonova, Z. Yunusova, M. Abdusalova Hozirgi o'zbek adabiy tili Toshkent – 2009.

[-moqda]

Affikslari bilan ifodalanadi.

³Predmetning harakat-holat belgisini anglatadigan leksemaga fe'l leksema, bunday leksemalar birgalikda fe'l leksemalar turkumi deyiladi. Fe'l leksemalar turkumi ot leksemalar turkumidan keyin ikkinchi yetakchi turkum bo'lib, ravish turkumi leksemalari asosan shu turkum leksemalarining belgisini anglatadi. O'zbek adabiy tilida fe'l bo'lmagan so'zlar emas, edi, ekan, emish kabi to'liqsiz fe'llar yordamida fe'lgan aylantiradi. To'liqsiz fe'llar o'zi alohida qo'llanganda hech qanday ma'no anglatmaydi. Olimlar fe'lni ikkiga ajratganlar. Bulardan birinchisi mustaqil fe'llar bo'lsa, ikkinchisi nomustaqil bo'lmagan fe'llar. To'liqsiz fe'llar ko'makchi fe'llar va yordamchi fe'llar bilan bir qatorda mustaqil bo'lmagan fe'llar guruhiga kiradi. ⁴Yordamchi fe'l yangi lug'aviy birlik hosil qiladi - so'z yasaydi, ko'makchi fe'l harakat tarzi shaklining bir qismi bo'lib, fe'l lug'aviy ma'nosini nutqqa xoslaydi - modifikatsiya qiladi, to'liqsiz fe'l esa fe'l va fe'l bo'lmagan so'zning zamonini ko'rsatadi. To'liqsiz fe'llar ot, sifat, son, olmosh va fe'lar bilan ham qo'llaniladi. Masalan: Bu yerlar ilgari *chakalakzor edi*. U qorli, sovuq kun Yo'lchi uchun umrining eng mazmunli, eng rangli, eng go'zal *kuni edi*. Ot bilan birgalikda qo'llangan.

Yaqinda qurib bitkazilgan savdo markazi chiroyli *ekan*. Bozordagi narxiga qaraganda do'kondagi narsalar *arzonroq ekan*. Sifat bilan birgalikda qo'llanilgan.

Qiz hamon qo'ng'iroqdek kular, sokin bog' uning shodon qahqahasi bilan *to'lgan edi*. Turg'unoy gapga aralasholmay, bedalar orasida bir bog' bedaday silkinib *borar edi*. Fe'l bilan birgalikda qo'llanilgan.

Bunyodbek sanagan yulduzlar qirq bitta edi. Do'kondagi hamma televizorlar soni *yigirma beshta edi*. Son bilan birgalikda qo'llanilgan.

Kecha siz maktabda ko'rgan qiz *o'sha ekan*, men tanimagandim. Buvim gapirganda gapirib yuborgan *sen eding*.

⁵Tarixan er- fe'li mavjud bo'lib, keyinchalik bu fe'l leksik ma'no anglatish xususiyatini va shu bilan birga undan turli shakllar yasalishi xususiyatini yo'qotgan. Bu ikki hodisani nazarda tutib ushbu fe'l to'liqsiz fe'l deyiladigan bo'lgan. Hozirgi o'zbek tilida to'liqsiz fe'l degan fe'l yo'q, faqat e- fe'l asosidan hosil qilingan edi, ekan, emish affiksoidlari mavjud. Bulardan tashqari, e-asosidan hosil qilingan esa, emas ham mavjud bo'lib, allaqachon alohida-alohida til birligiga: esa — ta'kid yuklamasiga, emas — inkor morfemasiga aylangan. Bulardan emas bo'lishsizlik ma'nosini ifodalaydigan affiksoid sifatida ishlatiladi. Mavjud darsliklarda grammatik illuziya natijasida kelasi zamonning ikki ko'rinishi farqlanadi:

- a) Kelasi zamon aniqlik shakli;
- b) Kelasi zamon gumon shakli.

Yuqorida aytilgani kabi ma'no turlarida "aniqlik" va "gumon" unsurlarining zamon substansial mohiyatiga tegishli joyi yo'q.

³ Rahmatullayev. Sh. Hozirgi adabiy o'zbek tili – Toshkent: Universitet, 2006

⁴ R. Sayfullayeva, B. Mengliyev, G. Boqiyeva, M. Qurbonova, Z. Yunusova, M. Abdulalova Hozirgi o'zbek adabiy tili Toshkent – 2009.

⁵ Rahmatullayev. Sh. Hozirgi adabiy o'zbek tili – Toshkent: Universitet, 2006

Kelasi zamon gumon shakli emish, ekan fe'llari ordamida hosil qilinadi. O'qir ekan, kelar ekan kabi.

⁶O'tgan zamonning analitik grammatik shakllari asosan edi affiksoidi bilan hosil qilinadi. Bu affiksoid fe'lining o'tgan zamon shakllariga ham, hozirgi zamon shakllariga ham, kelasi zamon shakllariga ham qo'shib, asosan uzoqroq o'tgan zamon ma'nosini ifodalashga xizmat qiladi: Bu zamon shakllariga edi to'liqsiz fe'llaridan tashqari har bir zamonning xoslangan qo'shimchalari ham qo'llaniladi. Masalan: Men hammaning oldida qo'rqmasdan *gapirgan edim*. Yangamnikiga siz aytmasingizdan oldin *chiqib edim*. Bu gaplar edi to'liqsiz fe'lining o'tgan zamon shakliga misol bo'ladi. Kelib endi *o'tiryotgandim* dadam keldilar. Salgina sekinroq *gapirayotgan edim*, kimdir baqirib yubordi. Bu gaplar edi to'liqsiz fe'lining hozirgi zamon shakliga misol bo'la oladi. Sen menga shuni oldinroq aytganingda *borardim*. Sinfdozlarim aytmaganda *yoymas edim*. To'liqsiz fe'llar bunday hollarda qisqartirilib ham ishlatilishi mumkin.

Analitik zamon shaklida edi affiksoidi o'rniga ekan, emish affiksoidlarini ishlatish mumkin: 1) ekan affiksoidini ishlatish bilan "eshitilganlik", "keyin ma'lum bo'lganlik" ma'no qirrasini ifodalanadi: gapir + gan + ekan + man kabi; 2) emish affiksoidini ishlatish bilan "ishonchsizlik" ma'no qirrasini ifodalanadi: gapir + gan + emish + man kabi.

⁷Zamonaviy sharoitda ta'lim samaradorligini oshirishning eng maqbul yo'li – bu mashg'ulotlarning interfaol metodlar yordamida tashkil etish hisoblanmoqda.

An'anaviy ta'limda ham tabiiy ravishda suhbat asosini axborot tashkil etadi. Ammo axborot uzatishning asosiy manbai o'qituvchining tajribasi bo'lib, bu jarayonda u yetakchilik qiladi, ya'ni u darsning asosiy vaqtida bilimlarni og'zaki tarzda o'quvchi (talaba)larga yetkazib berishga intiladi.

Fe'l mavzusini o'qitishda quyidagi metodlardan foydalanish mumkin. "Baliq skeleti" grafik organayzeri. Bu metod o'quvchilarda mavzu yuzasidan ma'lum bir ma'lumotni tasvirlash, u ma'lumotlarni ixchamlashtirish va boshqalarga yetkazib berish qobiliyatini shakllantiradi. Metodni qo'llash jarayonida o'quvchilar o'zlashtirgan bilimlarini taxlil qilib, ularni baliq skeletlariga biror atama ostida joylashtiradilar. Har bir ma'lumot muayyan bir so'z yordamida ifodalanishi kerak bo'ladi. Eng avval metod mohiyati o'quvchilarga tushintiriladi. Keyin o'quvchilarilardan iborat kichik-kichik guruhlar tashkil qilinadi va har bir guruhga topshiriq beriladi. Topshiriq bajarilganidan keyin jamoa birgalikda o'z javobalari bo'yicha muhokama uyishtirishadi. Bu metod o'quvchilarda olingan bilimlarni musthkamlash, jamoa bo'lib ishlash va o'z fikrlarini dalillash hamda fikrlarini boshqalarga yetkazib berish kabi malaka va ko'nikmalarini shakllantiradi.

"Barcha omillarni hisoba ol!" (baho) metodi. Bu metod o'quvchilarning muayyan bir mavzuga qaratishga xizmat qiladi. Metod dars so'nggida mavzuni mustahkamlash uchun qo'llaniladi. Dars davomida nimalar hisobga olindi, mavzuni o'zlashtirish jarayonida qanday omillar hisobga olinmadi va qanday omillar bo'lishi kerak edi kabi. Mavzuning eng muhim xususiyatlari nimalardan iborat. Bu metod o'quvchilarning ongini rivojlantirish, fikrlarini erkin bayon qilish, talab va taklif bildirish ko'nikmalarini shakllantiradi.

⁶ Rahmatullayev. Sh. Hozirgi adabiy o'zbek tili – Toshkent: Universitet, 2006

⁷ Ro'ziyeva. D., Usmonoyeva. M., Holiqova. Z. Interfaol metodlar: mohiyati va qo'llanilishi. – Toshkent 2013.

Metodlari qo'llash o'quvchilarning fe'l, fe'l zamonlari hamda to'liqsiz fe'llar mavzularini o'zlashtirishini osonlashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rahmatullayev. Sh. Hozirgi adabiy o'zbek tili – Toshkent: Universitet, 2006
2. R. Sayfullayeva, B. Mengliyev, G. Boqiyeva, M. Qurbonova, Z. Yunusova, M. Abdusalova Hozirgi o'zbek adabiy tili Toshkent – 2009.
3. Ro'ziyeva. D., Usmonoyeva. M., Holiqova. Z. Interfaol metodlar: mohiyati va qo'llanilishi. – Toshkent 2013.

